

ОЗИҚ ОВҚАТ МАХСУЛОТЛАРИНИ СОТИШНИ НЕРОМАРКЕТИНГ ВОСИТАЛАРИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ

Болтаева Зинора

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил тадқиқотчи*

Аннотация: Мақолада озиқ овқат маҳсулотларини сотишни неромакетинг воситалари асосида ривожлантириш ва улардан Ўзбекистонда фойдаланиш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч нушунчалар: озиқ овқат маҳсулотлари, сотишда неромакетинг, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат ёрдами дастури.

Мамлакатимизда озиқ овқат маҳсулотларини сотишни неромакетинг воситаларидан фойдалани катта натижа беради. Президентнинг “Республика озиқ-овқат саноатини жадал ривожлантириш ҳамда аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлақонли таъминлашга доир чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 9 сентябрдаги ПҚ-4821-сон қарорига мувофиқ Виночиликни ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан 20 млрд сўм миқдордаги маблағлар Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва озиқ-овқат таъминоти жамғармасига ўтказиб берилади.

Маблағлар қуйидаги харажатларнинг 50%ини қоплаб беришга сарфланади:

➤ озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича янги ташкил этилаётган истиқболли лойиҳаларнинг техник-иқтисодий асосланишини тайёрлашга, лекин ҳар бир лойиҳа учун 100 млн сўмдан кўп бўлмаган миқдорда;

➤ озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича янги ташкил этилаётган истиқболли лойиҳаларнинг инфратузилмасини яратишга, лекин ҳар бир лойиҳа учун 100 млн сўмдан кўп бўлмаган миқдорда;

➤ озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш ва уларни чуқур қайта ишлаш соҳасига хорижий экспертларни жалб қилишга, лекин ҳар бир лойиҳа учун 50 млн сўмдан кўп бўлмаган миқдорда.

Қуйидагиларни назарда тутувчи Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш йўналишидаги лойиҳаларни ташкил этиш билан боғлиқ харажатларнинг бир қисмини қоплаб бериш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланди:

➤ озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш йўналишидаги лойиҳаларни ташкил этиш билан боғлиқ харажатларнинг бир қисмини қоплаб беришга субсидиялар ажратишга доир тартиб-таомиллар;

➤ ташаббускорларнинг субсидия ажратиш тўғрисидаги аризаларини кўриб чиқиш тартиби ва муддатлари;

➤ ташаббускорларга субсидия ажратишни рад этишнинг асослари ҳамда уларнинг ариза билан қайта муурожаат қилиш ёхуд юқори турувчи ташкилотга ёки судга шикоят қилиш ҳуқуқи.

Маркетинг мазмуни ва терминологияси янгиланиб боради, лекин улар бошдан айирбошлаш жараёни, товар-пул муносабатлари пайдо бўлиши, сотиш шакллари ривожланиши ҳамда истемолчиларни товар ва хизматлар билан ўзаро ҳаракати билан боғланади. Маркетинг бу нафақат фалсафа, фикрлаш тарзи ва иқтисодий тафаккур йўналиши, аммо айрим фирма, компания, тармоқ ва бутун иқтисодиёт бўйича амалиёт фаолияти ҳамдир. Маркетинг тизимини шакллантириш ва амал қилиши аниқ ураб тўрган муҳит таъсирида олиб борилади. Бу муҳитга ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий, демографик ва экологик омиллар киради.

Маркетинг иқтисодий категория сифатида ғояси серқиррадир. Унинг таркиби ёки фаолият соҳаларида қуйидагича:

- ишлаб чиқариш воситалари маркетинги;
- истеъмол товарлари маркетинги,
- хизмат кўрсатиш маркетинги, сингари турларини кўрсатиш мумкин.

Бунинг ҳар бирининг фаолиятида умумий тамойиллар ва вазифалар сақланиб қолади, аммо бу йўналишларнинг ҳар бири ўзига хос томонлари билан ажралиб туради. Ер юзида иқлим ўзгариши натижасида юз бераётган табиий офатлар, ерларни суғориш учун сув танқислиги, қурғоқчилик каби вазиятлар озиқовқат маҳсулотлари етиштиришни қийинлаштиради. Оқибатда дунё озиқ-овқат бозорларида нарх-наво кўтарилиб бормоқда. Шунингдек, 2008 йилда бошланиб, ҳамон давом этаётган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози мазкур муаммонинг кескин тус олишига сабаб бўлмоқда.

Жаҳоннинг 54 мамлакатида оилалар моддий аҳволи даражасининг пасайиши кузатилгани, 20 дан зиёд давлат аҳолисининг асосий қисми очликдан қийналаётгани, 12 та мамлакатда аҳолининг ўртача умр кўриши қисқаргани, сўнгги йилларда дунё аҳолисининг 840 миллиондан ортиғи очликдан азият чекаётганлиги бунинг яққол далилидир. Шунинг учун ҳам бутун дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалаларига жуда катта аҳамият берилади. Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб озиқ-овқат хавфсизлиги масалалари Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий сиёсатида марказий ўринлардан бирида туради. Эндиликда аҳоли турмуш фаровонлиги ва сифатини янада ошириш, аҳолини озиқ-овқат билан тўлақонли таъминлаш масалалари озиқовқат хавфсизлигини таъминлаш муаммоси билан чамбарчас боғлиқдир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев «Қишлоқ хўжалигидаги ислохотлардан мақсад – иқтисодий фойда кўриш билан бирга, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, халқ фаровонлигини оширишдан иборатдир. Бунинг ҳеч қачон эсимиздан чиқармаслигимиз зарур. Вазирлар Маҳкамаси икки ой муддатда «2019-2024 йилларда мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш миллий дастури»ни қабул қилиши керак»², деб таъкидлаган. Шу боисдан, Ўзбекистонда озиқовқат дастурини амалга ошириш ва хавфсизликни таъминлашда ривожланган ва ривожланаётган хорижий мамлакатларнинг бу борада тўплаган тажрибаларини ўрганиш ҳамда улардан мамлакатимизнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда фойдаланиш зарурати мазкур тадқиқот мавзусининг долзарблигини белгилаб берди.

Бизнинг фикримизча, озиқ овқат маҳсулотларини сотишни неромаркетинг воситалари асосида ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

– қишлоқ хўжалиги ерларининг хусусиятларидан келиб чиқиб, экин турларини минтақа ва ҳудудлар бўйича жойлаштиришнинг илмий асосланган дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

– қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш асосида хўжалик субъектлари ўртасидаги мулкӣ муносабатлар ва хўжалик юритиш шакллари хамда кўп тармоқли фермер хўжаликлари ва ерлардан унумли

фойдаланаётган деҳқон хўжаликларининг фаолиятини янада рағбатлантириш механизмини такомиллаштириш;

– қишлоқ хўжалиги ер майдонларидан фойдаланувчиларнинг ерлардан ноқонуний ва мақсадсиз фойдаланганликлари учун уларнинг масъулияти ва жавобгарлигини ошириш;

– қишлоқ хўжалиги экин майдонларининг, шу жумладан, суғориладиган ерларнинг кескин қисқариб кетишига йўл қўймаслик мақсадида жойларда ер мониторингини мунтазам ва тизимли равишда амалга ошириш ҳамда саноат объектлари ва уй-жой қурилишлари учун қишлоқ хўжалиги экинларини экиш яроқсиз бўлган, балл бонитети паст ерлардан фойдаланиш;

– республика туманлари хокимликлари томонидан фермер ва деҳқон хўжаликларига тарқатилмаган ер майдонларини тарқатиш ишларини амалга ошириш ва бу борада уларнинг масъулиятини ошириш;

– фуқароларнинг шахсий томорқа ер майдонларидан фойдаланишини мониторинг қилиш ва улар томонидан қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чораларини кўриш;

– суғориладиган ерлардан фойдаланиш механизмини такомиллаштириш ва самарали фойдаланишни рағбатлантириш, янги ер очган, бўз ерларга сув чиқариб, уларни қишлоқ хўжалиги оборотига тортган ердан фойдаланувчиларни маълум муддатга солиқ тўловларидан озод қилиш;

– хўжаликларда замонавий агротехнологияларни амалда жорий этиш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг маҳсулдорлигини ошириш бўйича аниқ чора-тадбирлар комплексини ишлаб чиқиш.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2021 йил 29 декабрь.

2. Абзалбек М.С. Мировой опыт обеспечения продовольственной безопасности и его использование в Казахстане. // Московский экономический журнал, 2017, №1.

3. Абулқосимов Ҳ.П., Расулов Т.С. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий жиҳатлари ва йўналишлари. Монография. - Т.: «Fan va texnologiya», 2017.
4. Крылатых Э.Н., Мазлова В.З., Межонова Н.В. Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности в условиях интеграции. Монография. - М.: НИЦ «ИНФРА-М», 2016.
5. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО): официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.fao.org> (дата обращения: 28.10.2018).
6. Строков С.Н. Механизмы обеспечения внутренней продовольственной безопасности Канады. // Никоновские чтения, 2014, №19. -С.331-332.